

RAQAMLASHGAN DAVRDA KAMBAG'ALLIKNING SIVILIZATSION KO'CHISH DINAMIKASINI FALSAFIY TADQIQ ETISHDA ZAMONAVIY TAFAKKUR PARADIGMALARINING AHAMIYATI

Urinov Murodjon Jumanovich

Farg'ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada kambag'allikning sivilizatsion ko'chish dinamikasi, nazariy-metodologik asoslari, tizimli-funksional tahlili, kambag'allikni qisqartirish strategiyasining istiqboldagi vazifalari va yo'nalishlari o'rganilgan. Shuningdek, raqamlashgan davrda kambag'allikning sivilizatsion ko'chish dinamikasini falsafiy tadqiq etishda zamonaviy tafakkur paradigmalarning ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kambag'allik, sivilizatsiya, sivilizatsion ko'chish, dinamika, kambag'allikni qisqartirish strategiyasi, istiqbol, ijtimoiy himoya, ijtimoiy davlat, tizimli-funksional tahlil, nazariy-metodologik asos.

Xalqaro miqyosda rivojlangan mamlakatlarning kambag'allikni qisqartirish tajribasi, asosan, ularni ijtimoiy himoya qilish ko'rinishida namoyon bo'lmoqda. Bu jarayonni amalga oshirishda davlatning tegishli organlariga qaraganda nodavlat tuzilmalarning o'rni ortib borayotganligi yaqqol ko'zga tashlanadi.

Dunyoda kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan samarali dasturlar, strategiya va choratadbirlarni ishlab chiqish hamda ularda belgilangan masalalarni amalga oshirish dolzarb hisoblanadi. Ushbu o'rinda 2019 yilda iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan olimlar ham aynan jahonda kambag'allikni pasaytirish bo'yicha olib borgan tadqiqotlari uchun mukofotlanganligini esga olish zarur bo'ladi. O'zlashtirish ko'rsatkichi va o'quvchilarning bilim saviyasini ko'taradigan asosiy omil: ta'lim berish shaklini va o'qituvchilarning ta'lim berish sifatini oshirish, o'quvchilarga individual yondashuv usullarini kuchaytirish hamda bolalarni qiynab keladigan gijja kasalliklaridan forig' bo'lishlarini ta'minlashga bog'liq ekan. Bolalar organizmida joylashgan parazitlardan holi bo'lmasdan turib, ularga qanchalik bilim bermang, uning aqli va tafakkuri kengayib qolmasligini Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham tasdiqladi.

Shu paytga qadar BMT, Jahon banki, Jahon valyuta tashkiloti va turli jamg'armalar tomonidan kambag'al davlatlarga milliardlab AQSH dollari qiymatida moliyaviy yordamlar, subsidiyalar yo'naltirilganiga qaramay, aholining savodxonligi oshib, o'zini o'zi ish bilan ta'minlash va tadbirkorlik qobiliyati oshib qolmadi. Demak, olimlar o'z tadqiqotlarida asosan kambag'al oilalar farzandlarining sifatli boshlang'ich va o'rta ma'lumot olishlari, turli xil kasalliklarga qarshi emlash hamda ishlab chiqarish korxonalarini modernizatsiya qilishga orqali kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan

mexanizmlarni taklif qilishgan. Jumladan, Osiyo va Afrikaning qator iqtisodiyoti sust rivojlangan mamlakatlarida kambag'al oilalar bolalarini majburiy boshlang'ich ta'lim bilan qamrab olish, o'qituvchilarning malakasini oshirish hamda sinflarda o'quvchilar sonini kamaytirish orqali ularning ta'lim sifatini oshirish, kambag'al oilalar farzandlarini majburiy tarzda yuqumli kasallaiklarga qarshi emlash dasturlari bilan qamrab olishga qaratilgan choralar, ularning salomatligi va o'rtacha umr ko'rish yoshi ortishiga olib keladi.

Rivojlangan malakatlarning ijtimoiy siyosatida davlat himoyasi usulidan ko'ra, ko'proq o'zini o'zi himoyalash usuliga zo'r bermoqda. Bu mamlakatlarda soliqlar bo'yicha imtiyozlar berish yo'li bilan daromadlarning ishlashi, majburiy sotsial sug'urtalashning rivojlanishi, firma ichidagi sotsial siyosat; uchinchi, notijorat sektorining, jamoatchilik tashabbuslarining kengayishi; fuqarolar va biznesning xayriya tadbirlaridagi ishtiroki; jamiyat barcha a'zolarining investitsiyalar manbai sifatidagi jamg'arma va omonatlardan manfaatdorligi rag'batlantiriladi. Bularning barchasi o'rta sinfnig gullab yashnashiga hamda kambag'allikka qarshi kurashda yordam beradi.

Kambag'allik har qanday tizim uchun xosdir. Ammo uning keskinlashib borishi ishlab chiqarilgan mahsulot va jamg'arilgan boylik hajmiga, mamlakatning ishlab chiqarish salohiyatiga, halkning farovonligiga bog'liq ravishda jiddiy farqlanadi. Shuning uchun har bir davlatda o'z milliy iste'mol meyor, ya'ni yashash minimumi mavjud bo'lib, u ishlab chiqarish imkoniyatlari, millatning boyligi, an'analar, mentalitet (o'ziga xoslik) va boshqalarga bog'liqdir. Ushbu meyorlarga ega bo'lmagan kishilarni kambag'allarga qo'shadilar. Yana shuni alohida ta'kidlash lozimki, aholi turmush darajasining yaxshilanishi bevosita ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari samaradorligining ko'lami, ilmiy-texnik taraqqiyot, aholining madaniy-ma'rifiy saviyasi va tarkibi, milliy xususiyatlar, albatta hukumat tomonidan qabul qilinadigan chora-tadbirlar hamda amaliy harakatlar natijasiga bog'liq bo'ladi. Bu bilan kambag'allik muammosining davriy yechimlariga erishish mumkiligini nazarda tutilgan. Kambag'allik muammosi va uni bartaraf etishda asosiy diqqat-e'tibor avvalo aholining yashash sharoitini kuzatish, haqqoniy baholash va undagi muammo ildizlari hamda muhim omillarini tahlil etishdan boshlanadi.

Umuman olganda, aholining turmush darajasiga izoh berganda aholi tasarrufida bo'lgan pul va natural daromadlar tushumlar miqdorini qo'shma ravishda hisobga olish zarur bo'ladi. Chunki O'zbekistonda turmush darajasi bevosita iste'mol miqdori va sifati bilan uzviy bog'liqlikda bo'lib, uni qondirishda pul va natural daromad turining har ikkalasi ishtirok etadi. Pul yoki natural tushumlar ham daromad sifatida qaralishi lozimki, bu kishi yoki xonadonning daromadini tashkil etadi va turmush farovonligi daromadlarga bevosita bog'liqligini ifodalaydi. Aholi turmush farovonligi daromadlar darajasiga bog'liq ekan, bozor islohotlari daromad topishga bo'lgan qiziqishni uyg'otishi bilan birga

kambag'al xonadonlarning ham mavjud bo'lishini keltirib chiqaradi. Kambag'allik daromad va iste'mol orqali belgilanadi hamda daromadlar tengsizligining hosilasi sifatida namoyon bo'ladi.

Bugungi kunda mamlakatimizda yuritilayotgan davlat siyosatining asl mohiyati va pirovard maqsadi – “xalqimizning dardu tashvishlari, hayotiy muammo va ehtiyojlaridan doimo xabardor bo'lib, uning moddiy farovonligini oshirish, munosib turmush darajasi va sifatini ta'minlash, tinch hayotini himoya qilish” fikridan kelib chiqqan holda, kambag'allikdan chiqish va bu tushunchaning asl mohiyatiga e'tibor qilish, turmush darajasi va sifatini ta'minlash masalasini tahlil etish zarur bo'ladi. Fuqarolarni to'laqonli ijtimoiy ta'minlashda eng muhim ahamiyatga ega bo'lgan shartlardan, omillardan biri - ularning ijtimoiy foydali faoliyat bilan mashg'ul bo'lganliklari faktining mavjudligi hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абдурахмонов К. Х., Тохирова Х.Т., Шарипов Б.М. Аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш. – Тошкент: ТДИУ, 2005.–Б.9.
2. Пардаев М.Қ., Пардаев О. Мамлакатимизда камбағаллик даражасини камайтириш йўллари. “Логистика ва иқтисодиёт” илмий электрон журнали. №5. 2020. – Б. 41-48.
3. Ромашев О.В. Социальная защита трудящихся: проблемы и пути решения. //Социальные исследования. –Москва: 2001. №1, -С. 110
4. Сазанов И.С. Бедность: Национальные и международные критерии//Челябинский гуманитарий. – 2012, -№3(20). – С.80-84